

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA MEHNAT MUNOSABATLARI ORGANLARI BILAN HAMKORLIGINING TASHKIL ETISH VA MUVOFIQLASHTIRISH

To'raboyev Bekzod Xayrullo O'g'li

320 – guruh kursanti

B.Tillaxodjayev

“HPF” kafedrası Katta

O'qituvchisi Podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171023>

Annatatsiya: Jaxon tajribasida xamda dunyoning bozor iktisodiyoti asosida rivojlangan yetakchi mamlakatlarning milliy konunchilik tizimida meʼnat qilish xukuklarini amalga oshirish va ximoyalashning samarali usul xamda yillar davomida sinovdan o'ttan vositalari o'zining xuquqiy ifodasini topgan. Ularni o'rganish xamda bu soxadagi milliy konunchiligimizning yanada takomillashtirilishida ularning ijobiy xususiyatlaridan unumli foydalanish fakatgina fukarolarimizning meʼnat qilish xukuklarini kafolatlash xamda ularni muxofaza qilishda emas, ayni paytda davlatimiz va jamiyatimizning iktisodiy manfaatlarini ta'minlash borasida xam muxim xuquqiy axamiyatga ega. Shunday qilib, meʼnat xukukining axamiyati kuyidagilarda namoyon buladi: xodimlarni ijtimoiy-xuquqiy muxofazalash; fukarolarning meʼnat faoliyatlari uchun normal shart-sharoitlarni yaratish; ish beruvchilarning qonuniy huquq va manfaatlarini ximoyalash; ijtimoiy meʼnat munosabatlarida xodimlar, ish beruvchilar va davlatning o'zaro manfaatlarini muvofiklashtirish

Kalit so'zlar: Profilaktika, meʼnat organi, qonunuiylik, jamoatchilik, jamoat tartibi, Politsiya xamkorik shakillari, xukuk-tartibot, mulkchilik.

Xar davlatning jamoat tartibi va xafsizligini taminlash tizimi boshka mamlakatlarnikidan muayyan xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu borada o'ziga xos tajriba Rossiya Federatsiyasida tuplangan. Mamlakat Konstitutsiyasining 72-moddasiga muvofik, konuniylik, xukuk-tartibot, jamoat xafsizligini ta'minlash, shuningdek jinoyatlarni oldini olish Rossiya Federatsiyasi va sub'ektlarining birgalikdagi boshkaruvida amalga oshiriladi. Ijroiya xokimiyatida raxbarlikni amalga oshirish asosida Prezident va xukumat konuniylik, fukarolarning xukuk va erkinliklarini ta'minlash, mulkchilik va jamoat tartibini kuriklash bo'yicha tashkiliy boshkaruv chora-tadbirlarini amalga oshiradi, shuningdek jinoiy-xuquqiy siyosatning asosiy yunalishlari resuslarini belgilaydi.

Rossiya Federatsiyasiyasining “Politsiya to'g'risidagi”gi 2011 yil 7 fevral' kunida kabul kilingan qonunda belgilanganidek, politsiya ijroiya xokimiyati federal organlarning ichki ishlar soxasidagi yagona markazlashgan tizimi tarkibiy kismi xisoblanadi, faoliyatining asosiy yunalishlari kuyidagilardan iborat: shaxe, jamiyat va davlatni xukukka xilof tajovo'zlardan ximoya kilgan xolda jinoyat va xuquqbuzarliklarni oldini olish va fosh etish jinoyatlarni aniklash va ochish jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruvni amalga oshirish kidiruvni amalga oshirish ma'muriy ishlar bo'yicha ishlarni yuritish va ma'muriy jazolarni ijro etish jamoat joylarida xukuk-tartibotni ta'minlash kurol savdosi soxasidagi Rossiya Federatsiyasi konunchiligiga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish; mulk va ob'ektlarni kuriklash jabrlanuvchilar, guvoxlar va jinoyatga oid sud ishi yurituvdagi boshka ishtirokchilari,

sudyalar prokurorlar, tergovchilar va xukukni muxofaza kiluchi va nazorat organlarining boshka mansabdor shaxslar xamda kuriklanishi lozim bo'lgan boshka shaxslarni davlat ximoyasi bilan ta'minlash; ekspert-kriminalistik faoliyatni amalga oshirish Politsiya faoliyatini samarali yulga kuyish maksadida, Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi tarkibida kirkdan ortik bosh boshkarma, departament, boshkarma va markazlar tashkil etilgan. Ularning orasida jamoat tartibini muvofikdashtirishni ta'minlash bosh boshkarmasi, yul xarakati xavfsizligini ta'minlash bosh boshkarmasi, yirik xalqaro ommaviy sport tadbirlarida jamoat xavfsizligini ta'minlash boshkarmasi va ular tizimidagi tarbiyaviy to'zilmalar bevosita jamoat tartibini saklash va xavfsizligini ta'minlash vazifasini amalga oshirsa, kolgan bosh boshkarma, departament, boshkarma va markazlar o'ziga yuklatilgan asosiy vazifalarni bajarish asnosida ma'lum bir vakt va darajada ushbu faoliyatda ishtirok etadilar muofiqlashtirishni ta'minlash bosh boshkarmasi, yul xarakati xavfsizligini ta'minlash bosh boshkarmasi, yirik xalqaro ommaviy sport tadbirlarida jamoat xavfsizligini ta'minlash boshkarmasi va ular tizimidagi tarbiyaviy tuzilmalar bevosita jamoat tartibini saklash va xavfsizligini ta'minlash vazifasini amalga oshirsa, kolgan bosh boshkarma, departament, boshkarma va markazlar o'ziga yuklatilgan asosiy vazifalarni bajarish asnosida ma'lum bir vakt va darajada ushbu faoliyatda ishtirok etadilar.

Politsiya tizimi va funksiyalarining ushbu tartibda bulinishi xizmat va bulinmalar faoliyatini samarali boshkarish xamda moddiy mablag', kuch va vositalarni tejash imkonini beradi. Munitsipal politsiya mamlakatda boshlang'ich xududiy bug'in xisoblanib, o'zida tarmok tuzilishini aks ettiradi xamda bir tomondan ijroiya va farmoyish beruvchi maxalliy o'zini o'zi boshkarish organlari, boshka tomondan bevosita axoli bilan o'zaro alokada bo'ladi. Munitsipal politsiya tarkibi, undagi bo'linmalarni tashkil etish, kayta tashkil etish yoki tugatish, shaxsiy tarkib mikdorini belgilash, moliyalashtirish masalalari federatsiya xukumatining olatiga kiradi.

Yevropa mamlakatlari orasida ma'muriy xududlarda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash soxdsida yana bir o'ziga xos tizim Germaniyada karor topgan. Germaniya davlat boshsaruvi tizimida politsiya asosiy o'rinlardan birini egallab, o'z ichiga Federal IIV va O'lkalar IIVlarini kamrab oladi. Ulkalar IIVlari Federal IIVning kursatmalarini so'zsiz bajaradi, Federal IIV esa sub'ektlar vakolatiga kiradigan vazifalarga aralasha olmaydi. Mamlakatda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash faoliyatini asosan ulkalarining politsiyalari amalga oshiradi. Mamlakatda xuquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sub'ekt sifatida mexnat organlari tomonidan jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tizimi markazlashmagan bo'lib, ulkalar xukuk- tartibot xizmatlari maxsus tartib bo'yicha davlat organlari dan farqlanadi.

⁵³ Pravovoe regulirovanie deyatel'nosti organov vnutrennix del: Sb. normativnopravovyx aktov. — T.1 / Otv. red. V.A. Vasil'ev. - M., 2001. — S. 147-152.

⁵⁴ Kozyrin A.N. Administrativnoe pravo zarubejnyx stran: uchebnoe posobie. - M., 1996.-S. 120.

Mamlakatda xuquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sub'ekt sifatida bandlik va mexnat organlari tomonidan jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tizimi markazlashmagan bo'lib, o'lkalar xukuk- tartibot xizmatlari maxsus tartib bo'yicha davlat organlari dan farklanadi.

O'lkalar politsiyalari tartibni saklash, kriminal, suvda tartibni saklash, safarbarlik, konstitutsiyani kuriklash kabi politsiya idoralaridan tashkil topgan bo'lib, ular ichida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bilan tartibni saklash politsiyasi shug'ullanadi. Germaniyada maxalliy xokimiyat organiga raxbarlik kiluvchi shaxs xududdagi politsiya tashkilotining xam birinchi amaldori xisoblanadi. Binobarin, ayrim o'lkalar politsiyalari butunlay yoki kisman davlatga karasa, ba'zilari kommunal muassasalar xisoblanadi. Osiyoda ma'muriy xududlarda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash soxdsida o'ziga xos tizimga ega davlatlardan biri bu Yaponiya. Mamlakatda politsiya tashkil etilgan 1874 yildan 1947 yilga kadar butun bir markazlashgan tizim shakllangan bulsa, urushdan keyin 1954 yilda kabul kilingan «Politsiya xakida»gi konunga muvofik, davlat apparatida politsiya kuchlariga rakbarlik va umumiy nazoratni amalga oshirish vazifasi tugridan tugri Bosh vazirga buysunuvchi Jamoat xavfsizligi davlat komissiyasiga topshirilgan. Joylardagi Jamoat xavfsizligi prefektural komissiyalari esa maxdliiy prefektura gubernatoriga buysunadi konunga muvofik, jamoat xavfsizligi davlat komissiyasi o'z funksiyalarini amalda politsiya bosh boshkarmasiga kursatmalar berish orkali bajaradi. Yaponiya politsiyasining tashkiliy to'zilishi va faoliyatida muayyan markazlashganlik mavjud bo'lib, Tokio politsiya boshkarmasi va boshka prefektural shtablar ustidan tegishli jamoat xavfsizligi komissiyalari bilan birga, politsiya bosh boshkarmasi va maxdliiy politsiya boshkarmalarining boshliklari rakbarlik va nazoratni amalga oshiradilar Amerika Kushma Shtatlari - ma'muriy xududlarda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dunyoda o'ziga xos tizim va ilg'or tajribaga ega bo'lgan davlat. AQShda 40 mingdan ortik politsiya idora-agentliklari mavjud bo'lib, mamlakatda ularning boshkarilishini muvofiklashtirib boruvchi markaziy politsiya idorasi mavjud emas. Mazkur politsiya idoralarining kupchiligi uch mingdan ortik graflikda joylashgan sheriflik idoralaridir. Mamlakatda to'lik ish kunida ishlaydigan, kasamyod kabul qilgan politsiyachilar soni kar 1000 nafar axoliga 2,4 nafar, katta shaxarlarda esa 2,3 nafardan tug'ri keladi.

Xorijiy davlatlar xuquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sub'ekt sifatida mexnat organlari faoliyatini tashkil etish bevosita kududiy maxalla xuquq tartibot maskanlari negizida amalga oshiriladi. Ularning maksadi jamoatchilik asosida faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlarning faolligini oshirish xamda davlat organlari bilan xamkorligini yaxshilashdan iborat xisoblanib, unga kiruvchi jamoatchilik tuzilmalarining kelishilgan xolda faoliyat ko'rsatishi Kengashlar tomonidan ta'minlanadi Rossiya Federatsiyasida ichki ishlar organlari tizimi militsiyadan politsiyaga o'zgartirilgandan keyin mamlakatda tartibni saqlash maxalla xuquq tartibot maskalari «politsiya uchastka punktlari» sifatida nomlana boshladi. Politsiya uchastka noziri — politsiya uchastka punktlarining asosiy sub'ektlaridan biri bo'lib, ularning faoliyati Federatsiya IIVning 2012 yil 31 dekabrda buyrugi bilan tasdislangan «Politsiya uchastka nozirlarining faoliyatini tashkil etish masalalari»ga doir buyruk asosida tashkil etiladi. Germaniya politsiyasining xuquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sub'ekt sifatida mexnat organlari bilan xamkorligi, axoli turar joylarida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash masalalariga aloxida axamiyat karatiladi. Ular turli joylarda turlicha: «Bosh politsiya vaxtalari», «Politsiya vaxtalari», «Politsiya stansiyalari», «Politsiya postlari», «Politsiya inspeksiyalari» kabi nomlanishi mumkin. Ushbu tuzilmalar xam, militsiya maxalla xuquq tartibo maskani singari, kechayu kunduz faoliyat ko'rsatadi.

Mamlakatda politsiya faoliyatini takomillashtirib borishning ustuvor yunalishlaridan biri ularning xuquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sub'ekt sifatida

bandlik va meʼnat organlari bilan xamkorligini kuchaytirib borishdan iboratligini yaxshi tushungan Yaponiya xukumati politsiya faoliyatining dastlabki davrlaridan aʼoli turar joylarida politsiya post va punktlarining faoliyatini yulga kuyishga aloxida eʼtibor karatgan va aʼolining asosiy kismini meʼnat bilan taʼminlash choralari kurgan.

AQShda maʼmuriy xududlarda jamoat tartibi va xavfsizligini taʼminlash vazifasi asosan sheriflar zimmasiga yuklatilgan. Sherif (ingl. «sheriff») Buyuk Britaniya va AKD1da oʻz okrugida politsiyaning muayyan maʼmuriy funksiyalarni bajaruvchi mansabdor shaxsi boʻlib, dastlabki davrlarda sheriflardan grafliklarda kirol manfaatlari yulida foydalanilgan.

References:

1. A.S. Tursunov, I. Ismailov, I.Yu. Fozilov, B.F. Alimov, Z.A. Amirov, S.B. Xujakulov, B[^].A. Saitkulov, Sh.R. Yeofurov. Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati://X,ukukboʻzarliklar profilaktikasi faoliyati mutaxassisligi uchuy: Maʼroʻzalar kursi,- T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018 - 489 b.
2. Xujakulov S.B. Xuquqbuzarliklar umumiy profilaktikasini takomillashtirish: Monografiya / Masʼul muxarrir yu.f.d., dos. I.Yu. Fazilov. T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019. - 4 b.
- Xuquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniklash, taklil qilish va bartaraf etish: Ukuv kullanma / I. Ismailov, D. M. Mirazov, J. S. Muxtorov va boshk.; prof. U. X., Muxamedovning umumiy takriri ostida. T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. - 52 b.
3. Avanesov G.A. Kriminologiya i sotsialnaya profilaktiki. -M. 1980. -S. 459; Kriminologiya obshchaya chastʼ. -M. 2002. -S. 144.
4. Abdurasulova K.R. Ayollar jinoyatchiligining jinoyat kukukiy va kriminologik muammolari: Monografiya. -T.: TDYuI, 2005. - 23 b
5. Zaripov Z.S., Ismailov I. Kriminologiya. Darslik. -T., 1996. 155 b.
6. Abdurasulova K.R. Kriminologiya. Darslik. Masʼul mukarrir: yu.f.d., prof. M.X., Rustamboev. -T.: TDYuI nashriyoti, 2008. 79 bet.
7. Djemelinskiy V. A. Aktualnye voprosy sovershenstvovaniya planirovaniya v deyatelʼnosti uchastkovogo upolnomochennogo politsii // Obshchestvo i pravo. - 2015. -№ 2. - S. 240.
8. Djemelinskiy V.A. Sovershenstvovanie form uchastiya naseleniya v ohrane pravoporyadka s uchetom vozmojnostey uchastkovyx punktov politsii // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. - 2014. - № 18. - S. 105.
9. Ziyodullaev M.Z. Axiqsh turar joylarida jamoat tartibini saklash tizimlari: tarixi, buguni va xorij tajribasi: Ukuv kullanma. - T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. - B. 61.
10. Lozovenko A.K K voprosu o vzaimodeystvii organov vnutrennix del s organami gosudarstvennoy vlasti, organami mestnogo samoupravleniya i grajdanami v profilaktike administrativnyx pravonarusheniy // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. - 2009. - № 9. -S. 392